

THE PATH OF TRUTH IS DEFINITELY A PATH...

Umurzokova Husniya Abdurashid kizi

3rd stage, group 313 cadet of the

Academy of the Ministry of Internal Affairs

of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article focuses on our great grandfathers who contributed to the development of our country, their ways of life, the glorious history of our ancestors, the work they did to enlighten the people, and the attention paid to them by our president today.

Key words: Third Renaissance, New Uzbekistan, Renaissance, Golden Age of Islamic culture, Jadids, Cholpon, renewal, freedom, justice, equality, knowledge, Modernism.

Ҳақ йўли албатта бир ўтилгуси

**Ўзбекистон Республикаси Ички
Ишлар Вазирлиги Академияси 3-
босқич 313-гурух курсанти
Умурзоқова Хусния Абдурашид
қизи**

Аннотация: мақолада мамлакатимиз тараққиётига хисса қўшган буюк бобокалонларимиз, уларнинг ҳаёт йўллари, жаид боболаримизнинг шонли тарихи, уларнинг халқни марифатли қилиш мақсадида амалга оширган ишлари ҳамда бугунги кунда юртбошимиз томонидан уларга берилаётган

эйтибор хақида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Учунчи Ренессанс, Янги Ўзбекистон, Уйғониш даври, Ислом маъданиятининг олтин асри, жадиждлар, Чўлпон, янгиланиш, эркинлик, адолат, тенглик, илм-маърифат, Жадиждчилик.

Ўтмишсиз келажак йўқ, дейди доно халқимиз. Бугун Учунчи Ренессанс даврига замин тайёрлаётган Янги Ўзбекистонни бунёд этаётган эканмиз, бу борада ҳам аждодларимиз фаолияти биз учун доимо ибрат мактаби бўлиб хизмат қилади. Бугун Янги Ўзбекистон Учунчи Уйғониш даври остонасида турибди. Ўзбекистоннинг ҳозирги даврдаги тараққиёт йўлига Президент Ш.Мирзиёев қуйидагича таъриф берди: *«Янги Ўзбекистон тараққиётига ҳисса қўшиши – Яратганнинг ўзи бизга берган тарихий имконият, десак, тўғри бўлади»*¹. Мамлакатимиз аҳли, айниқса ёшларимиз Янги Ўзбекистон ва Ренессанс атамаларини ёнма-ён тилга олмоқдалар. Келинг, такрор бўлса-да, ушбу атамалар мазмун-моҳиятига бир тўхталиб ўтайлик.

Шу пайтгача икки марта Уйғониш даври тарихдан яхши маълум. Улардан биринчисида бутун дунё тан оладиган машҳур даҳоларни етиштириб берди. Хусусан, Мухаммад Хоразмий, Ахмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Замахшарий сингари ўнлаб буюк алломаларимиз шулар жумласидан.

“Ислом маъданиятининг олтин асри” деб этиоф этиладиган бу даврда она замиримиздан етишиб чиққан Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотрудий, Бурхониддин Марғиноний, Абул Муъин Насафий каби улуғ уламолар бутун мусулмон оламининг фахру ифтихори ва чексиз ғурури ҳисобланади.

Ўн бешинчи асрда Соҳибқирон Амир Темур бобомиз асос солган ва унинг муносиб авлодлари давом эттирган мухташам салтанат, юртимизда

¹ Халқ сўзи. – 2018. – 29 дек.

иккинчи Уйғониш, яъни Иккинчи Ренессанс даврини бошлаб берди. Бу даврда Қозизода Румий, Мирзо Улуғбек, Гиёсиддин Коший, Али Қушчи сингари беназир олимлар Лутфий, Саккокий, Хофиз Хоразмий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бобур Мирзо каби мумтоз шоир ва мутафаккирлар майдонга чиқди. Шарафиддин Али Яздий, Мирхонд, Хондамир каби тарихчилар Махмуд Музаххиб, Камолидин Беҳзод сингари мусаввирлар кўплаб хаттот ва созандалар мусиқашунос ва меъморларнинг шуҳрати дунёга ёйилди.

Хўш, Янги Ўзбекистон замирида қандай маъно-мазмун, моҳият мужассам? Бу саволга жавоб излар эканмиз Давлатимиз раҳбари “Янги” атамасига берган тарифи ёдга тушади. Давлатимиз раҳбари, Янги Ўзбекистон атамасининг моҳиятини тарифлаш чоғида маърифатпарвар боболаримизни ҳам алоҳида ҳурмат ва эҳтиром билан тилга олиб ўтилар.

“Ўтган асрларнинг бошларида юртпарвар, миллатпарвар боболаримиз “Жадидчилик”, яъни янгиланиш ва эркинлик адолат ва тенглик, илм-маърифат ва миллий ўзлик ғояларини байроқ қилиб кураш майдонига чиққанларини барчамиз яхши биламиз. Бу улуғ зотларнинг мақсади-жаҳолат ва қотиллик гирдобида қолиб келаётган Туркистон халқини дунёвий илм-фан, илғор касб хунарлар билан қуроллантириб, умумбашарий ривожланиш йўлига олиб чиқишдан иборат эди” деб таъкидлайди Президентимиз.

Дарҳақиқат, жадидлар томонидан ташкил этилган янги усулдаги мактабдар, театр, кутубхона ва музейлар, газета ва журналлар Туркистон фарзанларини чет элларга ўқишга юбориш мақсадида тузилган хайрия жамғармалари миллий озодлик ҳаракатига катта куч берганини яхши биламиз. Афсуски, собиқ шўро тузуми даврида бу маърифатпарвар боболаримиз катоғон қурбонига айландилар шулар ҳақида мушоҳада юритар эканмиз, Президентимиз “Янги Ўзбекистон ғояси замирида ана шундай улуғ аждодларимиз, умуман олганда миллий тарихимизда Биричи ва

Иккинчи уйғониш даврига асос солган аллама боболаримизнинг орзу-интилишлари ва армонлари ҳам мужассам”, деганларида юз карра ҳақ эдилар.

Маърифатпарвар боболаримиз орасида – Абдулҳамид Чўлпон алоҳида ўрин тутди. У жуда қисқа, бор йўғи қирқ йил умр кўрди. Табиат томонидан ато этилган истеъдод, шахсий, инсоний фазилатлар, миллапарварлик уни жуда тез халқ орасида танитди. Чўлпон шахсини билиш ва уни охиригача тушуниш, бетакролигини ҳис қилиш, буюклиги ва қуратини англаб етиш учун, қандай даврда яшаганлигини ҳисобга олиш заур. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, унунг фаолиятини иккига бўлиш мумкин. Яъни, XX аср бошларидан 20-йиллар ўрталаригача ва 20-йиллардан 37-йилгача бўлган давр.

Жадидчилик майдонига кириб келган ўз даврининг энг тарикқийпарвар кишилари қаторида- Абдулҳамид Чўлпон ҳам бор эди.

“У том маънода Шарқ адабиёти осмонида ёруғ юлдуз –ЧЎЛПОН бўлиб порлади. У XX аср туркий халқлар шеърий оламида янги рух, янги кайфият шоири сифатида танилди. Жадидизм ҳаракати тасирида бўлган Чўлпон ўз халқининг келажаги учун қайғураётган фаол ижодкор сифатида танилди.” Унинг ўткир нигоҳи инсон рухиятининг энг олис манзилларигача етиб борар, теран тафаккури эса турфа хил таассуротлар қатидан ҳаракат нуқталарини кашф қиларди. Чўлпон маҳорати шунчалар юксак эдики, у қаламнинг бир енгил ҳаракати билан сўз лашкарларини истаган измига сола олар эди“, деб ёзган эди таниқли адабиётшунос, Ўзбекистон қаҳрамони Озод Шарафиддинов.

Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпон (Юнусов) 1897-йилда Андижон шаҳрида туғилган. Дастлаб мадрасада, сўнгра рус-тузем мактабида таҳсил олган. Шеърий асарлари “ Ўзбек ёш шоирлари”, “Уйғониш” (1922)

“Булоқлар” (1923) “Тонг сирлари” (1926) ва “Соз” (1935) тўпламларида, шунингдек, турли газета ва журналларда эълон қилинган. 20-йилларда ёзган “Ойдин кечаларда”, “Қор қўйнида лола” ,“Новвой қиз” каби хикоялари ўзбек адаббётидаги лирик насрнинг дастлабки мумтоз намуналаридир. “Кеча ва кундуз” (1936) романи ҳамда “Ёрқиной”, “ Ҳалил фаранг” , “ Ўлдирувчи” (1921) “Севги ва салтанат”, “Чўлпон севгиси” (1922) каби песалари ҳам бор (бу асарларнинг аксарияти бизгача етиб келмаган). Унинг таржимасидаги У. Шекспирнинг “Ҳамлет” трагедияси ўзбек таржима санъатининг шох намунаси ҳисобланади. У 1938 йил 14 июль куни ҳибсга олиниб кўп ўтмай Тошкент шаҳри атрофида отиб ташланган.

Чўлпоннинг қисқа таржимаи ҳоли шулардан иборат. Бирок, Чўлпон ҳақида сўз кетганда кўз олдимга негадир, кўз ойнаги ўзига ярашган, хушсурат, тик боқувчи кўзларида хайрат ва ғайрат, қатъийлик ва шижоат акс этган “ Халқ денгиздир, халқ тўлқиндир халқ кучдир” “Туркистон, ўлмагансан сен-да одам, сен-да инсонсен, кишан кийма, бўйин эгма ки сен ҳам хур туғулғонсен!”, деб хайқиршишга тайёр турган миллатпарвар одам қиёфаси гавдаланади. Сўнгра бу қиёфа қўлида қалам тутган, тил ва адабиётимиз учун жон қуйдираётган, мумтоз асарлар битаётган адиб қиёфаси билан алмашади. Бу тасаввурларим ўз ўрнини ҳар гал устига чарм куртқа кийган, ёнига тўппонча осган одамларнинг адибни ҳибсга олишлари билан яқунланади. Афсус, билагича кучга, ақли билимга, юраги оловга тўлган миллатнинг буюк ўғлони, оташқалб шоир қотил тузумнинг қурбонига айланди. Вафотидан сўнг 1991 йилда Чўлпонга Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат мукофоти ва 1999 йилда “Мустақиллик” ордени берилгани фикримизнинг яққол далилидир.

Хулоса ўрнида айтиш керакки, барча уйғониш даврларида илмий фаолият билан машғул бўлганларни бутун дунё тан олган, уларнинг мақсади юртда зиёли қатламни кенгайтириш ва шу орқали оммани саводли қилиш

бўлган. Шунингдек, янгилик ва эркинлик адолат ва тенглик, илм-маърифат ва миллий ўзлик ғояларини байроқ қилиб кураш майдонига чиққан аجدодларимизни маънавий меросини ўрганиш, тадқиқ этиш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидандир. Зеро, «Биз ёшларимизни миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялаш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этишимиз зарур»². Халқ учун, Ватан учун жон фидо қилганлар эса элу юрт хотирасида мангу яшайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. I жилд – Тошкент: Ўзбекистон, 2018-йил
2. Халқ сўзи 2018-йил
3. Жадиждлар тўплами – Тошкент 2022-йил

² Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. I жилд – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б. 349-350.